

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 962 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669363
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №136361

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari	142
<i>Soliqova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya..... 179 Mirxoliqova Charos Xabibullaevna
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 Muzafarov Muhammadali Maxsudovich
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)..... 187 Yadgarova Surayyo
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish..... 190 Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili..... 194 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 Бахтияр Катибжанович Саттаров
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста..... 201 Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 Джалилова Феруза Намазовна
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 Zuhriddin Azizov
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов..... 234 Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 Botirova Jumagul Chori qizi
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 Kaypova Gulnara Muratbaevna
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari..... 257 Davletova Hamida Xasan qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati..... 265 Fayzullayev Ermat Majidovich
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi..... 269 Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari.....	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish.....	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarini integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari.....	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish.....	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv.....	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri.....	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Qudrat qizi	344
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirish 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'рни (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari 393 Mamadaliyeva Mumtozbeqim	393	
6-7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399	
Autizimli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish 407 Xaitova Nazokat	407	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
<i>Ikranova Shohsanam Ravshanboy qizi</i>	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston daryi tilli maktablar misolida)	430
<i>Samadi Nooria</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
<i>Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi</i>	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
<i>OLTiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari	448
<i>Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi</i>	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения	454
<i>Ходжанов Азиз Рахимович</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi	458
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna</i>	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni	461
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati	466
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish	469
<i>Axmedova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar	475
<i>Urazimbetova Aygul Arabbayevna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
<i>Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi	488
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar	491
<i>Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi</i>	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari	496
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich</i>	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
<i>Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati	505
<i>Aliyeva Odila Madamin qizi</i>	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
<i>Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
<i>Daliyeva Eliza Zokir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish 519 Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi
	Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek..... 523 Gulnigor Yazdonkulova
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari 526 Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi
	Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati..... 530 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni 535 Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna
	Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish..... 539 Karimova Zulfiya Abduraxmanovna
	Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 Kenjayeva Iroda Alisherovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari 546 Mamatova Husnora Eshquvatovna
	O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 Mehmonova Nilufar Shuhratovna
	Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi
	Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 559 Muminova Nargiza Sabitdjanovna
	TEACCH konsepsiyasi - autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi..... 562 Murodova Sarvigul Raxim qizi
	Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 Norqulova Ma'mura Husniddin qizi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi 574 Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna
	The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution..... 580 Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina
	Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... 583 Rakhimova Laylo Hamidjon qizi
	Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi 586 Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.
	Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik..... 590 Shermatov Gulom Qaxxorovich
	O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni 594 Xaitov Abdukosim Abdulkim o'g'li
	Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika - STEAM ta'lim moduli sifatida 596 Xamroyeva Sitora Samadovna
	Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 Xayrullayev Axror Aktam o'g'li

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiquodirov Murodxo'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari.....	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность - метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari.....	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati.....	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari.....	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari.....	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqa ta'limi" misolida).....	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennis sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools.....	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari.....	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi.....	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога - ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления	756
<i>Сайфитдинов Ислombек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'is in qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini.....	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari.....	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarining axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida)	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarining mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish..... 874 Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi
			Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna
			Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari..... 883 Barotova Huriyatxon Uzoq qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 G'ofurova Sh. M.
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna
			Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari..... 895 Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li
			Psixologik konsultatsiyada media ta'sirni inobatga olish zarurati..... 898 Kuvandikova Gulnora Gulamovna
			Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone..... 901 Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni 905 N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abdugabbor qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi
			Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 Raxmanova Nigora Xusanboyevna
			Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna
			Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari 918 Shakirova Feruza Baxtiyor qizi
			Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich
			Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 Sodikova Odinaxon Abdugaprovna
			Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari..... 930 Suyunova Nargiza Abdurashid qizi
			G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 Talipov G'ulomojon Adiljanovich
			Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir
			Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi..... 941 Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna
			Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati..... 945 Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna
			6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish..... 949 Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina
			Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir
			Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 Плиева Руслана Владимировна

G'OVLAR ORASIDAGI RITMIK MASOFA TUZILISHINING SPORTCHILARNING MUSOBAQADAGI NATIJALARIGA TA'SIRINI TAHLIL QILISH

Talipov G'ulomjon Adiljanovich

O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada g'ovlar orasidagi masofa ritmining g'ovlar osha yugurish musobaqalaridagi natijalarga ta'siri o'rganildi. Unda yugurishning ritmik tuzilishi bilan bog'liq asosiy omillar, xususan sportchilarga to'siqlarni yengib o'tish jarayonida vaqt va energiya sarfini kamaytirishga xizmat qiluvchi optimal qadam uzunligi hamda chastotasi tahlil qilindi. Shuningdek, g'ovlar orasidagi masofalardagi ritmik o'zgarishlarning yuguruvchilarning texnik harakatlari, tezlik ko'rsatkichlari va umumiy samaradorligiga ta'sirini ochib beruvchi ilmiy ma'lumotlar hamda amaliy kuzatuvlar asosida tahliliy xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: ritmik tuzilish, masofa, yugurish texnikasi, sport natijalari, individual xususiyatlar, mashg'ulot dasturlari.

Abstract: This article examines the impact of rhythmic spacing between hurdles on hurdling competition results. It analyzes key factors related to the rhythmic structure of running, particularly optimal stride length and frequency that help athletes reduce time and energy expenditure while overcoming obstacles. In addition, based on scientific data and practical observations, analytical conclusions are presented that reveal the influence of rhythmic variations in inter-hurdle distances on runners' technical movements, speed indicators, and overall performance efficiency.

Key words: rhythmic structure, distance, running technique, sports results, individual characteristics, training programs.

Аннотация: В данной статье исследовано влияние ритма расстояний между барьерами на результаты в соревнованиях по барьерному бегу. Проанализированы основные факторы, связанные с ритмической структурой бега, в частности оптимальная длина шага и частота, которые позволяют спортсменам снизить затраты времени и энергии при преодолении препятствий. Также на основе научных данных и практических наблюдений разработаны аналитические выводы, раскрывающие влияние ритмических изменений расстояний между барьерами на технические движения, скоростные показатели и общую эффективность бегунов.

Ключевые слова: ритмическая структура, дистанция, техника бега, спортивные результаты, индивидуальные особенности, тренировочные программы.

KIRISH

G'ovlar osha yugurishda ritmik tuzilmani shakllantirish yosh yengil atletikachilar tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu sport turi nafaqat yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikni, balki murakkab koordinatsion qobiliyatlarni ham talab etadi. Ritmik tuzilma yugurish texnikasini samarali bajarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, g'ovlarni muvaffaqiyatli yengish jarayoniga hamda ular orasidagi tezlik dinamikasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichida yosh sportchilarning texnik tayyorgarligi muammosi sport tayyorgarligi tizimida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi (D. D. Donskoy) ^[2]. Sport mashg'ulotlari jarayonining samaradorligi, avvalo, ratsional texnik harakatlarni shakllantirish, xususan, sport mashqlarining ritmik tuzilishini o'zlashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois ushbu bosqichdayoq ratsional texnikani to'g'ri qurish kelgusida sportchining o'z sport turi uchun optimal yosh davrida yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi (L.P. Matveyev) ^[1].

Ko'plab tadqiqotchilar fikriga ko'ra, harakatlarning ritmini shakllantirish va takomillashtirish jismoniy tarbiya hamda sport mashg'ulotlaridagi ta'lim jarayonining yetakchi yo'nalishlaridan biridir (M.M. Bogen,

A.V. Samsonova)^[3]. Shu sababli sportchilar, murabbiylar va olimlarning ritmik tuzilmani o'rganish, qayd etish hamda uni yanada rivojlantirish masalasiga qiziqishi tabiiydir. Mazkur jihatlardan kelib chiqib, boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichida g'ovlar osha yugurishda ratsional texnikani shakllantirish muammosi alohida e'tiborga loyiqdir.

Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, g'ovlar osha yugurishda ratsional ritm yuqori sport natijalarini belgilovchi yetakchi omillardan biri bo'lib, texnikaning to'g'riligi va samaradorligini aniqlovchi asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi (V.V.Balaxnichev)^[4].

Yosh g'ovlar osha yuguruvchilarning texnik tayyorgarligi bo'yicha ilmiy-uslubiy manbalar tahlili, pedagogik kuzatuvlar hamda amaliy tajribalar natijasida quyidagi ziddiyatlar aniqlandi:

- a) sport mashg'ulotlari nazariyasida texnik tayyorgarlik tizimini chuqurroq ilmiy asoslash ehtiyoji mavjud bo'lsa-da, amaliyotda yosh sportchilarni tayyorlash jarayonida g'ovlar osha yugurishning modeli ritmik xususiyatlariga yetarli darajada e'tibor qaratilmayapti;
- b) yosh sportchilarda ratsional texnikani shakllantirishga bo'lgan ehtiyoj mavjud bo'lsa-da, boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichida g'ovlar osha yugurishning modeli ritmik tuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan pedagogik texnologiya ishlab chiqilmagan.

Shu nuqtayi nazardan, yosh g'ovlar osha yuguruvchilarni tayyorlash samaradorligi ular uchun maxsus ishlab chiqilgan pedagogik texnologiya qo'llanilgandagina yuqori natija beradi. Bunday texnologiya, eng avvalo, malakali sportchilarga xos yugurish texnikasining model xususiyatlarini aniqlash va ularni yosh sportchilarning tayyorgarlik jarayoniga kiritishni, shuningdek, mashg'ulotlarni oliy sport mahoratini egallashga maqsadli yo'naltirishni nazarda tutishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida bilishning dialektik nazariyasiga asoslanildi. Ushbu yondashuv hodisalarni ularning rivojlanishidagi ichki jarayonlar bilan birgalikda, yaxlit va ko'p qirrali tarzda o'rganishni nazarda tutadi. Shu bois, fakt va hodisalarni tahlil qilishda tarixiy va mantiqiy yondashuv, nazariya bilan amaliyotning birligi, o'zaro bog'liqlik va ta'sirchanlik, ilmiy ishonchlilik hamda xolislik tamoyillari ustuvor bo'ldi.

Tadqiqot doirasida g'ovlar osha yugurishning modeli ritmik tuzilmasini shakllantirishga qaratilgan pedagogik texnologiya ishlab chiqildi va tajriba-sinovdan o'tkazildi. Ushbu texnologiya bir qator tarkibiy qismlarni mujassam etadi, jumladan, g'ovlar osha yugurish blokining ritmik tuzilmasi asosida yaratilgan maqsadli model, texnologiya bosqichlari hamda ularning vazifalari, bosqichlarni amalga oshirishning dasturiy-mazmunli va didaktik ta'minoti, yillik tayyorgarlik siklida mashg'ulotlarning davriylashtirilishi hamda ritmik tuzilmaning shakllanishini baholovchi kompyuter diagnostikasi.

Texnologiya psixomotor qobiliyatlarni rivojlantirish, shuningdek, interiorizatsiya, eksteriorizatsiya va stabilizatsiya bosqichlariga asoslangan holda ishlab chiqildi. Shu bilan birga, uning samarali amalga oshirilishini ta'minlovchi pedagogik talablar majmui belgilandi. Mazkur talablar qatoriga nazariy tayyorgarlik hajmini kengaytirish, sportchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligi haqidagi dastlabki ma'lumotlarni hisobga olish, motivatsion sohani shakllantirish hamda yuguruvchilarning tezkor va tezkor-kuch qobiliyatlarini optimal rivojlantirish kiradi. Shuningdek, yosh yengil atletikachilarda g'ovlar osha yugurishning ritmik tuzilmasini shakllantirish texnologiyasining asosiy tamoyillari ishlab chiqildi. Ushbu tamoyillar mavjudlik, individuallashtirish, tizimlilik, mashg'ulot va musobaqa faoliyatining uzviy birligi hamda umumiy va maxsus tayyorgarlikning o'zaro aloqadorligidan iborat. Mazkur tamoyillar harakat ko'nikmalarini shakllantirish nazariyasiga sezilarli ilmiy hissa qo'shadi.

O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, yosh g'ovlar osha yuguruvchilarning tayyorgarlik jarayonida asosiy maqsad sifatida malakali sportchilarga xos bo'lgan modeli ritmik tuzilmani shakllantirish ustuvor yo'nalish etib belgilandi. Shu maqsadda boshqaruvning diagnostik majmuasi ishlab chiqildi. Ushbu majmua ritmik tuzilma haqidagi tezkor ma'lumotlarni olish, o'zgarishlar dinamikasini kuzatish, qiyosiy tahlil o'tkazish va uning asosida texnik harakatlarni tuzatish imkoniyatlarini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yosh yengil atletikachilarning texnik tayyorgarlik jarayonida g'ovlar osha yugurishning asosiy ritmik xususiyatlarini shakllantirish samaradorligi boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyani qo'llash bilan ta'minlanadi. Ushbu texnologiya o'zaro bog'liq bosqichlar tizimi, ularning dasturiy-mazmunli ta'minoti, bosqichlarni amalga oshirishga qo'yiladigan pedagogik talablar hamda ritmik tuzilmaning shakllanish darajasini baholash imkonini beruvchi kompyuterli diagnostika vositalaridan iboratdir. G'ovlar osha yugurish modelining ritmik xususiyatlari yosh sportchilarda pedagogik texnologiyani bosqichma-bosqich amalga oshirish jarayonida shakllanadi.

Birinchi bosqichda harakat ko'nikmasining ritmik tuzilmasini jadal rivojlantirish uchun zarur bo'lgan psixomotor qobiliyatlar shakllantiriladi. Keyingi bosqichlarda esa bu qobiliyatlar ritmik tuzilmaning mustahkamlanishi va uning modeli parametrlarga moslashtirilishi bilan boyitiladi. Boshlang'ich sport ixtisoslashuvi bosqichida yosh sportchilarda g'ovlar osha yugurishning ritmik tuzilmasini muvaffaqiyatli shakllantirish pedagogik texnologiya mazmunini amalga oshirish jarayonida quyidagi talablarga rioya etish orqali ta'minlanadi: nazariy tayyorgarlik hajmini kengaytirish, shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat tayyorgarligi haqidagi dastlabki hamda joriy ma'lumotlarni hisobga olish, sportchilarda yuqori motivatsiyani shakllantirish, o'quv jarayonida yaxlit o'qitish metodidan ustuvor foydalanish hamda kompleks pedagogik nazorat tizimini joriy etish.

O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiyaning uchinchi bosqichida tajriba guruhi ishtirokchilarida g'ovlar osha yugurishning ritmik tuzilishi ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi va model parametrlarga yaqinlashdi, bu esa ishlab chiqilgan yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Shartli belgilashda $V, \%$ – model parametrlariga nisbatan variatsiya koeffitsiyenti sifatida qabul qilindi. Tajriba guruhi sportchilarida g'ovlar blokidagi yugurish qadami davomiyligining variatsiya koeffitsiyentlari uch marotaba qayta urinishda ($r < 0,05$) sezilarli darajada past ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Bu esa shakllangan harakat ko'nikmasining, ya'ni g'ovlar blokining ritmik tuzilishi barqarorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot davomida texnologiyaning turli bosqichlarida hamda yakuniy sinovda ritmik tuzilmaning shakllanganlik darajasi bo'yicha qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida yugurish qadamlari variatsiya koeffitsiyenti bosqichma-bosqich yaxshilanib, model parametrlariga maksimal darajada yaqinlashdi ($r < 0,05$).

Nazorat guruhida ham ijobiy tendensiyalar kuzatildi, biroq ularning o'zgarishlari sezilarli emas va statistik ishonchlilikka ega emas edi ($r > 0,05$). Natijada, ritmik tuzilmaning model ko'rsatkichlariga moslik darajasi nazorat guruhida avvalgi og'ish darajasida saqlanib qoldi. G'ovlar osha va 50 metrga yugurish natijalarining qiyosiy tahlili tajriba guruhida g'ovlar osha yugurish natijalari sezilarli darajada yuqoriligini ko'rsatdi ($r < 0,05$).

Shu bilan birga, g'ovsizlik sharoitida (silliq masofada) guruhlar natijalari orasida sezilarli farqlar aniqlanmadi ($r > 0,05$).

Muhimi, tajriba guruhida g'ovlar bilan va g'ovlarsiz 50 metr yugurish vaqti farqi texnik samaradorlikning optimal mezoniga mos kelib, 1,05 soniyani tashkil etdi, nazorat guruhida esa bu farq 2,08 soniyaga yetdi. Ekspert baholash natijalariga ko'ra, g'ovdan o'tish texnikasi (hujum, o'tish, to'siqdan tushish elementlari) ikki guruh sportchilarida deyarli bir xil darajada qayd etildi (1-jadval).

1-jadval: Yosh yengil atletikachilarda g'ovlar osha yugurishda ritmik tuzilma ko'rsatkichlarining tajriba va nazorat guruhlarida bo'yicha solishtirma tahlili

Qadamlar	Model	Tajriba guruhi (i = 25)			Nazorat guruhi (n = 25)		
		ep ± c, c	Farq	V, %	cp ± O'', C	cp ± O, C	cp ± O, C
G'ovlar	0,525	0,516 ± 0,03	0,009	3,30	0,591 ± 0,05	0,591 ± 0,05	0,591 ± 0,05
1-chi	0,195	0,187 ± 0,02	1,46; >0,05	9,10	0,185 ± 0,02	0,185 ± 0,02	0,185 ± 0,02
2-chi	0,300	0,304 ± 0,02	0,008	5,12	0,333 ± 0,03	0,333 ± 0,03	0,333 ± 0,03
3-chi	0,245	0,247 ± 0,01	1,35; >0,05	6,44	0,325 ± 0,02	0,325 ± 0,02	0,325 ± 0,02

Shu asosda, tajriba guruhining yuqori natijasi, asosan, yugurish ritmining va g'ovlarni yengib o'tishning optimal ritmik tuzilmasini shakllantirish hisobiga erishilganligi taxmin qilinadi. G'ov bloklari ritmining va g'ovni yengib o'tish jarayonining yuqori ekspert baholari ham bu xulosani tasdiqlaydi ($r < 0,05$).

Yosh sportchilarda 50 metrga g'ovlar osha yugurish natijalari bilan g'ovlar blokining ritmik tuzilishining ayrim elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili shuni ko'rsatdiki, depsinish nuqtasidan g'ovgacha bo'lgan masofa hamda g'ovlararo oraliqning uchinchi qadami davomiyligi manfiy korrelyatsiyaga ega ($g = -0,508$). Bu shuni anglatadiki, uchinchi qadam vaqti ortishi hujum uzunligining qisqarishiga olib keladi, natijada g'ov ustidan tik sakrash yuz beradi va umumiy yugurish tezligi pasayadi.

Tajriba guruhi ishtirokchilarida g'ovlar blokining modeli ritmik tuzilishini maqsadli shakllantirish natijasida g'ovni yengib o'tishning oqilona ritmi (hujum va tushish uzunliklarining nisbatiga ko'ra) muvaffaqiyatli shakllandi. Ularning ko'rsatkichlari 60,5 : 39,5 % nisbatda qayd etildi va bu model parametrlariga yaqin natija hisoblanadi. Aksincha, nazorat guruhida mazkur nisbat buzilgan bo'lib, 57,2 : 42,8 % darajasida qayd etildi. Ushbu holat, yuqorida qayd etilganidek, g'ovlararo uchinchi qadamning ortiqcha cho'zilishi va g'ov ustidan uchish fazasining ortishi bilan bog'liq bo'lib, butun blokning ritmik tuzilishini izdan chiqaradi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligi bir qator omillar bilan ta'minlandi: tadqiqot mantig'iga qat'iy rioya etilishi, dastlabki nazariy-uslubiy qoidalar majmui, qo'yilgan vazifalarga mos keluvchi obyektiv tadqiqot metodlaridan foydalanilishi, pedagogik tajriba-sinov ishlari metrologik talablarga asosida tashkil etilishi, natijalarni zamonaviy hisoblash texnikasi yordamida matematik-statistik qayta ishlash hamda olingan ma'lumotlarning batafsil ilmiy talqin qilinishi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari qo'yilgan maqsadga erishilganini va belgilangan vazifalar izchil hal qilinganini tasdiqlaydi. Olingan ma'lumotlar yosh sportchilarda g'ovlar osha

yugurish ritmik tuzilmasini shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyaning yuqori samaradorligini asoslab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yosh sportchilarni g'ovlar osha yugurish texnikasiga o'rgatish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy va uslubiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sport tayyorgarligining dastlabki bosqichlarida ushbu turdagi yugurishning asosiy ritmik xususiyatlarini shakllantirish bo'yicha aniq metodik yondashuvlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu sababli muammoni samarali hal etish uchun malakali sportchilarning musobaqa faoliyati modelidan kelib chiqqan holda g'ovlar osha yugurishning ratsional ritmik tuzilmasini shakllantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan pedagogik texnologiyani ishlab chiqish zarurati yuzaga keldi.

Taklif etilgan texnologiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- g'ovlar osha yugurishning model ritmik xususiyatlarini maqsadli shakllantirish;
- o'qitishning izchil bosqichlari va ularning dasturiy-mazmunli ta'minoti;
- pedagogik talablar tizimi;
- instrumental diagnostika majmuasi.

Tadqiqot davomida model ritmik tuzilmani shakllantirish jarayonida texnologiyani amalga oshirishning to'rt bosqichi ajratib ko'rsatildi:

- psixomotor qobiliyatlarni rivojlantirish - g'ovlar osha yugurish texnikasini egallash uchun zarur bo'lgan asosiy psixomotor imkoniyatlarni shakllantirish;
- interiorizatsiya - tashqi berilgan ritmik tuzilmani sportchi ongida o'zlashtirish va uni ichki harakat modeli sifatida qabul qilish;
- eksteriorizatsiya - shakllangan ichki modelni amaliy harakat faoliyatiga o'tkazish, ya'ni yugurish ritmini texnik bajarishga moslashtirish;
- barqarorlashuv - tobora murakkablashib boruvchi sharoitlarda modeli ritmik tuzilmaning nisbiy mustahkamlanishi.

Tajriba jarayonida yosh sportchilarda g'ovlar osha yugurish ritmini shakllantirish samaradorligi instrumental diagnostika vositalari orqali nazorat qilindi. Ushbu majmua seysmodatchiklar, signal kuchaytirgich va shaxsiy kompyuterdan iborat bo'lib, yugurish qadamlari davomiyligini aniqlash va natijalarni raqamli yoki grafik ko'rinishda qayd etish imkonini berdi. Bu esa individual ritmik tuzilmaning model parametrlarga muvofiqligini baholash hamda zarur hollarda texnika elementlariga yoki ritmga tuzatishlar kiritishga sharoit yaratdi. Pedagogik tajriba natijalari ishlab chiqilgan texnologiyani qo'llashning samaradorligini tasdiqladi.

Tajriba guruhi sportchilari nazorat guruhiga nisbatan g'ovlar blokidagi yugurish qadamlari davomiyligining optimal nisbatlarini ancha yuqori darajada shakllantira oldilar ($r < 0,05$). Shuningdek, 50 metrga g'ovlar osha yugurish natijalari ($r < 0,01$) va texnik ko'rsatkichlarida ($r > 0,05$) sezilarli ustunlikka erishildi. Bu esa ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyaning sport natijalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. пособие. - М.: Известия, 2001. - 175 с.
2. Донской Д. Д. Биомеханика: учеб. пособие для пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1975. - 239 с.
3. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 192 с.
4. Балахничев В. В. Бег на 110 м с барьерами. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 80 с.
5. Барьерный бег: пособие / В. В. Мехрикадзе [и др.]. - Минск: Изд-во БГУФК, 2013. - 66 с.
6. Искра Я. Современная тренировка в барьерном беге: метод. издание. - М., 2014. - 88 с.
7. Карасев А. В., Черенева Л. А. Спринтерский и барьерный бег: учеб. пособие. - М.: Палеотип, 2013. - 12 с.
8. Макарук Б. Влияние преодоления мини-барьеров разной высоты на кинематику спринтерского бега // Теория и практика физической культуры. - 2021. - № 5. - С. 18-20.
9. Миронов Д. Л., Егоров В. Н., Попов Э. М. Анализ эффективности различных подходов к скоростно-силовой подготовке юных легкоатлетов-спринтеров // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. - 2016. - Вып. 4. - С. 132-138.
10. Оганджанов А. Л., Цыпленкова Е. С. Контроль технической подготовленности квалифицированных десятиборцев в барьерном беге // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. - 2020. - Вып. 3. - С. 111-118.
11. Цыбулевский Н. С., Самойлов Г. В. Особенности динамики соревновательных результатов сильнейших молодых десятиборцев России и мира // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: сб. материалов IX Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с междунар. участ., посвящ. Году науки и технологий. - Казань: Изд-во ПГАФКСТ, 2021. - С. 647-649.
12. Легкая атлетика: учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. Н. Г. Озолина, В. И. Воронкина, Ю. Н. Примакова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: ФиС, 1989. - С. 334-373.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.